

BREND OSTIDA MEVA MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRARISH - "YASHIL IQTISODIYOT"NING YO'NALISHI VA IQTISODIY SAMARADORLIK NATIJASIDIR

Karimova Maftuna Nurdinovna

Toshkent davlat agrar universiteti "Agroiqtisodiyot" kafedrasida assistenti, Toshkent xalqaro ta'lim universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180752>

Annotatsiya. Ushbu maqolada brendni shakllantirish asosida meva mahsulotlarini ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy marketing strategiyalari, brend yaratish jarayonlari va ularning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri o'rganiladi. Meva mahsulotlari bozori dinamikasi, iste'molchilar talabi va raqobat muhiti hisobga olingan holda, brendning qiymatini oshirish yo'llari taklif etiladi. Shuningdek, brendlashtirish jarayoni orqali ishlab chiqarish samaradorligini optimallashtirish va mahsulotga bo'lgan talabni barqaror ushlab turish usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari meva mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun amaliy tavsiyalar shaklida ifodalangan.

Kalit so'zlar: Meva, brend, samaradorlik, geografik ko'rsatkich, tovar belgisi, branding, marketing strategiyalari, iste'molchi talabi.

Аннотация. В статье анализируются вопросы повышения эффективности производства фруктов на основе формирования бренда. В исследовании рассматриваются современные маркетинговые стратегии, процессы создания бренда и их влияние на эффективность производства. С учетом динамики рынка фруктов, потребительского спроса и конкурентной среды предложены пути повышения стоимости бренда. В нем также анализируются способы оптимизации эффективности производства и поддержания стабильного спроса на продукцию посредством процесса брендинга. Результаты исследования представлены в виде практических рекомендаций для предприятий по производству фруктов.

Ключевые слова. Фрукты, бренд, эффективность, географическое показател, бренд, брендинг, маркетинговые стратегии, потребительский спрос.

Abstract. This article analyzes the issues of increasing the efficiency of fruit production based on brand formation. The study examines modern marketing strategies, brand creation processes and their impact on production efficiency. Taking into account the dynamics of the fruit market, consumer demand and the competitive environment, ways to increase the value of the brand are proposed. Also, methods of optimizing production efficiency and maintaining stable demand for products through the branding process are analyzed. The results of the study are presented in the form of practical recommendations for fruit production enterprises.

Key words. Fruit, brand, efficiency, geographical indication, brand, branding, marketing strategies, consumer demand.

Kirish. Hozirgi ekologik inqiroz sharoitida barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan holda meva mahsulotlarini ishlab chiqarish "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasiga mos keladi. Brend yaratish jarayoni orqali ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish, qayta ishlash va qadoqlashga alohida e'tibor qaratish mumkin. "Yashil iqtisodiyot" doirasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar iste'molchilarga nafaqat sifat, balki atrof-muhitga ta'siri jihatidan ham afzalliklar

taqdim etadi. Shuningdek, ekologik brend yaratish orqali mahsulotning xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirish, organik mahsulotlar segmentida mustahkam o‘rin egallash imkoniyati mavjud.

Qishloq xo‘jaligida faoliyat yuritayotgan har bir xo‘jalik uchun uning iqtisodiy o‘sishi muhim hisoblanadi. Buning uchun xo‘jaliklar hosildorlikni oshirish, mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish va yuqori narxlarda sotishdan daromadini o‘sishiga erishishga harakat qilishadi. Hozirgi raqamli iqtisodiyotni rivojlanishi, bozor iqtisodiyotidagi zamonaviy shartlarni yuzaga kelishida nafaqat yuqorida keltirilgan vazifalarni bajarish balki, brend strategiyasini ishlab chiqish kabi omillarning iqtisodiy o‘sishga ta‘siri oshmoqda.

Bugungi kunda raqobatbardoshlikni oshirish va iste‘molchilar talabiga javob berish har qanday ishlab chiqaruvchi korxonaga uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Ayniqsa, meva mahsulotlari kabi tez buziladigan mahsulotlar segmentida brend yaratish va uni targ‘ib qilish jarayonlari mahsulot qiymatini oshirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini ta‘minlashning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Brend nafaqat mahsulotni bozorda ajralib turishiga yordam beradi, balki iste‘molchilarning sodiqligini oshirish, barqaror savdo hajmlarini ta‘minlash va umumiy rentabellikni oshirishga ham xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazaridan kelib chiqib, meva mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish jarayonlarida brend strategiyasini ahamiyati, xo‘jalik faoliyatiga ijobiy ta‘sirlari va iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlarini qay darajada o‘sishga olib kelayotgani tahlil qilindi. Shuningdek, mevani brend ostida ishlab chiqish va brendlash jarayonini amalga oshirish borasida ma‘lumotlarni tizimlashtirish va iqtisodiy tadqiqot va usullardan foydalanib, uning dolzarbligi va ahamiyatini aniqlab olish maqsadga muvofiq amalga oshirildi.

Adabiyotlar tahlili. Mevachilikda brend yaratish, brendlash va brend ostida meva mahsulotlarini ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalariga ko‘pgina xorijlik va mamlakatimiz olimlari tomonidan atroflicha o‘rganilgan. Jumladan, M.X. Saidov, N.Xasanov, A.A.Madaliyevlar tomonidan "Brendni boshqarish" o‘quv qo‘llanmasida brend, uning turlari, brendlash jarayonlari, brend yaratish bosqichlari, brend strategiyalari to‘g‘risida nazariy bilimlar keltirilgan [5].

S.A.Eshmatov tadqiqotida sut va sut mahsulotlari asosida mahalliy brendni shakllantirishning marketing strategiyasi nazariy va uslubiy asoslari ishlab chiqilgan, hamda amaliyotga tadbir etish orqali tahlil qilingan [6].

Brend strategiyasi, brend samaradorligini baholash uslubiyoti bo‘yicha esa D.Aaker, M. Sherrington, D.R.Lehmann, J.U.Farley, T.Munoz, S.Kumar, S.Devis, M.Dunn, D.Schultz, F.Kitchen kabi xorijlik olimlar tomonida ilmiy ishlanmalarida keltirib o‘tilgan.

F.Kotler ilmiy adabiyot va tadqiqotlarida brendning nazariy bilimlari va hozirgi zamondagi ahamiyati, hamda o‘sib borish tendensiyalari, uning qo‘llanilishidagi taklif va tavsiyalar keltirilgan [7]. J.J. Lambenlar zamonaviy marketingning asosiy yo‘nalishlarini, ya‘ni strategik marketing, marketingni boshqarish, branding, innovasiyalar, interaktiv marketingning dolzarbligiga katta e‘tibor qaratgan[3].

Biroq, bugungi kunda meva brendini yaratishning innovatsion yondashuvini tashkil etish va xalqaro meva brendlarining rivojlanish strategiyalari yetarlicha o‘rganib chiqilmagan, shuningdek, mevada brend yaratishning o‘ziga xos jihatlari to‘liq yoritilmagan.

Metodologiya. Tadqiqot obyekti sifatida qishloq xo‘jaligida meva ishlab chiqaruvchi xo‘jaliklar, mevani brend ostida sotayotgan xo‘jalik, logistik kompaniyalar faoliyati belgilab olingan. Tadqiqotning predmetini mevada brend strategiyasini shakllantirish bilan bog‘liq bo‘lgan iqtisodiy munosabatlar tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida ilmiy abstraksiya, analiz va

sintez, ilmiy, umumtahlil, taqqoslash, ekspert baholash, so'rovnomalar, tanlanma kuzatuv va matematik modellashtirish usullaridan keng foydalaniladi.

Maqola doirasida ilmiy-tadqiqot ishlari va amaliy tajribalar asosida mevalilikda brend yaratishning eng samarali usullari o'rganildi. Shuningdek, xalqaro tajribalar va mahalliy ishlab chiqaruvchilarning tajribalari tahlil qilindi. Ma'lumotlar marketing strategiyalari, iste'molchi xulq-atvori va brend yaratish tamoyillari asosida tizimlashtirildi [3] va quyida mevalilikda brend yaratishning eng samarali usullarini keltirib o'tildi (1-rasm):

1-rasm. Meva yetishtiruvchi va realizatsiya qiluvchi xo'jaliklar, kompaniyalar uchun brend yaratishning eng samarali usullari

Mevalilik mahsulotlarini brendlash muvaffaqiyatli marketing strategiyasi va sifatli mahsulotga asoslangan bo'lishi kerak. Yuqorida keltirilgan usullar orqali meva mahsulotlarini bozorda mustahkam o'rin egallash va xalqaro darajada tanilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Muhokama va natijalar. Meva mahsulotlarini brend ostida ishlab chiqarish nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot doirasida meva mahsulotlarini brend ostida ishlab chiqarishning afzalliklari, istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi tahlili amalga oshirildi.

Meva mahsulotlarini ishlab chiqarishda brend strategiyasining iqtisodiy samaradorlik tahlilini amalga oshirish maqsadida 2 ta obyekt tanlab olindi. Tadqiqot ob'yektlaridan biri meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtiruvchilar, qayta ishlovchilar va eksport qiluvchilar o'rtasida hamkorlikning yangi shaklini yaratish tashabbuskori hisoblanuvchi, Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, Bog'iston shaharchasida joylashgan "Red Pack" MCHJdir.

Kompaniya bozorda o'z o'rniga ega bo'lish, yangi bozorlarga chiqish va mavjud, an'anaviy bozorlarda sotish ulushi ko'paytirish maqsadida mahsulot brendini yaratib, brend strategiyasi ustida ish olib bormoqda.

Kooperatsiyada 10 dan ortiq yetishtiruvchi, 5 ta qayta ishlovchi va bitta eksportchi korxonalar faoliyat yuritmoqda. Tashqi faoliyatni "Roma'S" brendi ostida "RED PACK" kompaniyasi olib boradi va ushbu mahsulotlar Global GA P, FSSC 22000 xalqaro sertifikatlariga ega. Kompaniya mahsulotlarni yangi (sarhil), muzlatilgan, quritilgan, quritilgan turlarda iste'molchilarga yetkazadi. Ushbu kompaniyaning hamkorlikda faoliyat yuritishdan asosiy maqsadi zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yangi meva-sabzavotlarni xarid qilish, shuningdek, xalqaro sifat standartlariga javob beradigan meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash, keyinchalik Yevropa, Osiyo va boshqa mamlakatlarga eksport qilish bilan shug'ullanuvchi xarid va logistika markazlarini (ZLC) tashkil etishdan iborat. ZLC ning asosiy afzalligi – yig'im-terim, oldindan sovutish, saralash, kalibrlash, qadoqlash, etiketkalash, palletlashning ilg'or texnologiyasidan foydalanish va ularga qat'iy rioya qilish, shuningdek, eksport mahsulotlarini vaqtincha saqlash va tashishda harorat rejimiga rioya qilishdir.¹

Bugungi kunda brend ostida kompaniya Yevropa Ittifoqi mamlakatlari (EI), Ukraina, Belarus, Rossiya, Yaponiya va boshqa davlatlarga O'zbekistonning tabiiy va ekologik toza meva-sabzavotlarning juda keng assortimentini yetkazadi. Dastavval 1994-2001 yillarda bozor talabiga yo'naltirilgan sifatli va talab qilinadigan tamaki mahsulotlarini xavfsiz mehnat sharoitida chiqarish orqali iste'molchilar ishonchini zabt etish va saqlashga asoslangan tamaki eksporti bilan faoliyat olib borgan. 2003-2004 yillarda eksport yo'nalishining tabiiy oziq-ovqat sanoatiga o'zgarishi, quritilgan mevalar bozorini o'zlashtirish va zabt etish maqsadida yong'oq eksporti bilan shug'ullangan. 2004 yildan boshlab: mevalar (gilos, o'rik, anor, uzum, xurmo); sabzavotlar (karam); poliz ekinlarini eksport qilishni boshlagan.

Kompaniya mahsulotlar sifatini xalqaro brend talabalari ostida eksport qilishi nafaqat iqtisodiy samaradorlik va rentabellikni oshirishga olib keldi. Balki Prezidentimizning 2025 yil 7 fevraldagi farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston-2030" strategiyasini "Atrof muhitni asrash va "Yashil iqtisodiyot" yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq faoliyat yuritishini tasdig'ini topdi. Buning sababi yashil iqtisodiyot konsepsiyasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar tabiiy va ekologik toza bo'lishi kerak.

Tadqiqotning ikkinchi ob'yekti 1996-yilda ERMAK brendi ostida O'zbekistonda birinchi marta zavodda qayta ishlash, kungaboqar urug'idan mahsulot ishlab chiqarish va sotish yo'lga qo'ygan, Toshkent shahar, Olmazor tumani, Axmad Donish ko'chasi, 110-uyda joylashgan "ZAFARXON" MCHJ faoliyati tahlil qilindi.

ERMAK brendi 1992 yilda tashkil etilgan bo'lib, o'tgan yillar davomida mahsulotning yuqori sifatini oshirish, shuningdek, yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga joriy etish va shu orqali yangi bosqichga ko'tarilishi borasida ko'plab o'zgarishlarni amalga oshirishga erishdi. Kompaniyaning brend nomi o'zbek tilidan ERMAK so'zidan olingan bo'lib, o'yin-kulgi ma'nosini anglatadi. ERMAK logotipi hayotiylik va energiyani ifodalovchi kungaboqar hisoblanadi. Har bir gulbarg bir vaqtning o'zida bir tomchi suv – hayotning ramzi va asosidir.

Ermak brendi ostida bir qancha mahsulotlar ekologik toza, inson salomatligi uchun foydali va yuqori darajali sifatda ishlab chiqariladi. Mahsulotlar ro'yhati, tarkibi, afzalliklari va narxlari to'g'risida ma'lumotlar ochiq axborot manbalarida keltirib o'tiladi². (1-jadval)

¹ <http://www.romas.uz/>

² <https://ermak.uz/>

Ermak mahsulotlari³

1-jadval

T/R	Mahsulot nomi	Narxi (so'm)	Tarkibi:	Afzalligi	Foydalari	Foydalari	Vitaminlar, uglevod va minerallar	Raqobatbardosh ustunlik
1.	Tuzli pista 100 gr (Oq)	9 206	Qovurilgan kungaboqar urug'i, yodlangan tuz, un.		<p>1. Pistalar foydali tamaddi qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, ochlik hissini qondiradi. 2. Pistalar kaliy tarkibi bo'yicha banan va apelsinlardan 5 marta ustundir. 3. To'g'ri qovurilgan va fabrikada qadoqlangan taqdiridagina mahsulotning foydali voselari qadoqlash mumkin.</p> <p>100 gramm mahsulotning energetik qiymati 578 Kkal.ni tashkil qiladi. Yaxshilab qovurilgan pistalar – ovqatlanish ratsioniga ajoyib qo'shimcha hisoblanadi, chunki tarkibida ko'p miqdorli vitaminlar va aminokislotalar mavjud.</p> <p>A, C, D, E vitaminlari va B guruhidagi ayrim vitaminlar mavjud. Pistalar uglevodlarga, limon va vino kislotalariga boy. Uning tarkibida magniy, fosfor, fluor, yod va boshqa minerallar</p> <p>Zamonaviy ishlab chiqarish uskunalarini hamda mahsulotni qayta ishlash va qadoqlashga nihoyatda sinchkovlik bilan puxta yondashuv tufayli ERMAK o'z pistalarining yuqori sifatligini va mazaliligini kafolatlaydi.</p>			
2.	Tuzli pista 160 gr (Oq)	13 238	100 gr, har bir blok uchun 16 dona					
3.	Tuzli pista 200 gr (Oq)	-	200 gr, bir qutida 10 dona					
4.	Tuzsiz pista 100 gr (Oq)	9 206	qovurilgan kungaboqar urug'lari, 100 gr, har bir blok uchun 16 dona					
5.	Tuzsiz pista 160 gr (Oq)	13 238	160 gr, bir blokda 12 dona					
6.	Tuzsiz pista 200 gr (Oq)	16 900	200 gr, bir qutida 10 dona					
7.	Tuzli pista 100 gr (qora)	10 651	qovurilgan kungaboqar urug'i, yodlangan tuz, 100 gr, har bir blok uchun 16 dona					
8.	Tuzli pista 160 gr (qora)	15 388	160 gr, bir blokda 12 dona					
9.	Tuzli pista 200 gr (qora)	21 336	200 gr, bir qutida 10 dona					
10.	Tuzsiz pista 100 gr (qora)	10 651	qovurilgan kungaboqar urug'i, 100 gr, har bir blok uchun 16 dona					
11.	Tuzsiz pista 160 gr (qora)	15 388	160 gr, bir blokda 12 dona					
12.	Tuzsiz pista 200 gr (qora)	21 336	200 gr, bir qutida 10 dona					
13.	Yeryong'oq	5 500	yeryong'oq, yodlangan tuz 50 gr. 24 dona qutida	Yong'oq antioksidantlarga boy bo'lib, bu ularni qizil sharob, qulupnay, bog'irtlen va anor bilan birga yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishning samarali vositalaridan biriga aylantiradi. Yong'oq tarkibida xolesterin yo'q.	Yong'oq mevalarida 40 dan 59% gacha quritilmaydigan yog'li yog'lar. 35% gacha oson hazm bo'ladigan oqsillar, kraxmallar, shakar, saponinlar, B, E, D vitaminlari, pantotik kislota, biotin, glyutsenlar mavjud	2017-yildan buyon Ermak bodom va yeryong'oq yetishtirish bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda faqat eng yuqori navni sotib oladi.		
14.	Bodom	11 950	Bodom, yodlangan tuz 40 gr. 14 dona qutida	Bodomlar suyak salomatligi uchun mualliq zarur bo'lgan turli xil mineralni o'z ichiga oladi.	Kalsiy, magniy, marganets va fosfor suyak kuchini saqlashda ishtirok etadi. Bodom urug'larida ko'p miqdorda yog'li yog', oqsillar va shakar			
15.	Xandon pista	-	pista, yodlangan tuz 30 gr. 14 ta qutida					
16.	Miks	17 200	Bodom, yeryong'oq, pista, shakarlangan mevalar. 45 gr. 14 dona qutida.					
17.	Tuzli miks	20 500	odom, yeryong'oq, pista. 45 gr. 14 dona qutida					
18.	Tuzli kungaboqar urug'lari	-	kungaboqar urug'i, yodlangan tuz 55 gr. 14 dona qutida	Bodomning foydali xususiyatlari qon lipidlariga, ayriqsa kuchli antioksidant E vitaminining qon darajasiga ta'sir				

³ <https://ermak.uz/> saytidan olingan ma'lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.

19.	Kaju	17 650	Kaju, yodlangan tuz. 40 gr. 12 dona qutida	qiladi. Bodom hayvonlarning oqsil mambalariga muqobil bo'lib, foydali vitaminlar va minerallarni ham o'z ichiga oladi. Xalq tabobatida ovqat hazm qilish kasalliklari va buyraklar faoliyatining buzilishi uchun ishlatiladi.	mayjud; fermentlar. B guruhleri vitaminlari, E. Arniqdalini glikozidini achchiq bodomda topilgan, bu yadrolarga achchiq ta'm va «bodom» hidini beradi	qayta ishlanadi va ehtiyotkorlik bilan qadoqlanadi, shuning uchun mahsulotlar doimo toza va sterildir.	
20.	Olehal Milks	20 500	olcha, bodom, kaju, pista. 45 gr. 12 dona qutida				
21.	Klyukvali bodom	11,500	bodom, yong' oq 45 gr. 12 ta qutida				
22.	Tuzli quritilgan	3 870	Un, yodlangan tuz, margarin, xamirturush. 50 gr, bir blokda 10 dona				
T/R	Mahsulot nomi	Narxi (so'm)	Tarkibi:	Afzalligi	Foydalari, vitaminlar, uglevod va minerallar, ragobardosh ustunlik		
23.	Qurt dumaloq 10 gr (Klassik)	3,870	Un, yodlangan tuz, margarin, xamirturush. 50 gr, bir blokda 10 dona	<p>ERMAK bio qurtlari – O'zbekiston Respublikasi hududida fabrika sharoitlarida ishlab chiqariladigan yagona qurut mahsuloti hisoblanadi. Zamonaviy uskunalar tufayli qurut ishlab chiqarishdan qadoqlashgacha to'liq jarayonni amalga oshirib kelmoqda. Hozirgi kunda 30 gramm, 47 gramm va 60 grammdan qadoq idishlardagi ERMAK biologik qurutlari O'zbekistonning istalgan supermarketida sotuvga chiqarilgan. Qurut – qatiq mahsuloti bo'lib, Markaziy Osiyoning ko'chmanchi xalqlari tomonidan ixtiro qilingan. Bu tabiiy konsentrat – tuzli tabiiy sutdan olingan quritilgan tayyor masalliq (konsentrat)dan iborat.</p>	<p>Bifidobakteriyalar ichak faoliyatini yaxshilashga yordam beradi, kislotasizlikni tiklaydi. Qurutning bolalar uchun foydasi shak-shubhasiz. U ichakning me'yoriy mikroflorasi o'sishiga yordam beradi, immunitetni mustahkamlaydi. Qurut oddiy sutga nisbatan organizm tomonidan tezroq va osonroq hazm qilinadi. ERMAK bio qurutlarining noyob tarkibi bolalarga ham, katta yoshdagilarga ham foydali. Ushbu qurut tarkibida A vitamini ko'p bo'lib, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, odam o'sishiga, hujayralar yangilanishiga va terining yosharishiga yordam beradi. Qurut tarkibi kaltsiyga juda boy bo'lib, organizmda moddalar almashinuvini yaxshilaydi va suyak to'qimalarini mustahkamlaydi. Qurut tarkibidagi E vitamini qonni kislorod bilan boyitgan holda hujayralarning qarish jarayonini sekinlashtiradi va tomirda qon ivib qolishlari (tromblar) yuzaga kelishining oldini oladi. Qurut ortiqcha yog'li taomlarni me'yorlashdiradi. Mazali qatiq mahsuloti issiqlikni osonroq o'tkazishga yordam beradi va issiq iqlimli mamlakatlarda iste'mol qilish uchun tavsiya etilgan.</p>	<p>Qurut tarkibida A, E vitaminlari mavjud. Sut chakka, bifidobakteriyalar, yodlangan tuz. Bir qutida 10 gr, 40 va 100 dona</p>	
24.	Qurt dumaloq (rayhon, qizil galampirli) 30 gr (Klassik)	7 996	Sut chakka, bifidobakteriyalar, yodlangan tuz. 30 gr, bir qutida 50 dona				<p>ERMAK bio qurtlari ikki xil ta'm turida: an'anaviy va rayhon mazali biologik qurutlar ko'rinishida taqdim qilingan.</p>
25.	Qurt dumaloq (rayhon, qizil galampirli) 47 gr (Klassik)	11,289	47 gr, bir qutida 40 dona				
26.	Qurt dumaloq (rayhon, qizil galampirli) 60 gr (Klassik)	13 641	60 gr, bir qutida 35 dona				
27.	Qurt dumaloq 150 gr (Klassik)	30 172	150 gr, bir qutida 10 dona				
28.	Qurt kubik (rayhon, qizil galampirli) 30 gr (Klassik)	7 996	30 gr, bir qutida 50 dona				
29.	Qurt kubik (rayhon, qizil galampirli) 47 gr (Klassik)	11,289	47 gr, bir qutida 40 dona				
30.	Qurt kubik (rayhon,) 60 gr (Klassik)	13 641	60 gr, bir qutida 35 dona				
31.	Tosh qurt 25 gr	7 996	25 gr, bir qutida 50 dona				
32.	Tosh qurt 42 gr	11 289	42 gr, bir qutida 40 dona				
33.	Ayron 250 ml	8 580	Chakka suti, yodlangan tuz, ichimlik suvi. 250 ml. Bir qutida 6 dona				
34.	Ayron 400 ml	11 500	400 ml. Bir qutida 6 dona				
35.	Qurtoba 250 ml	9 380	Sut chakka, bifidobakteriyalar, yodlangan tuz, ichimlik suvi. 250 ml. Bir qutida 6 dona				
36.	Qurtoba 400 ml	13 000	400 ml. Bir qutida 6 dona				
T/R	Mahsulot nomi						
37.	Anor murabosi, behi murabosi, kaju pastasi, kunjut pastasi, olcha murabosi, uzum murabosi, xurma murabosi, yeryong' oq pastasi, o'rik murabosi						

Kompaniya tomonidan olib borilgan tadbirlar nafaqat mahsulotning brend sifatida shakllanishiga olib kelgan balki bozorda uning raqobatbardoshligini oshirdi va iste'molchilar orasida ishonch qozonishiga yordam berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi asosida meva mahsulotlarini brend ostida ishlab chiqarish ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi strategik yo'nalish hisoblanadi. Bu nafaqat korxonalar daromadini oshirishga, balki mamlakatning eksport salohiyatini kuchaytirishga va ekologik muhitni himoya qilishga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu yo'nalishda islohotlarni kengaytirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova M.N. Meva brendi pozitsiyasini shakllantirish yo'nalishlari. “World of science” republican scientific journal. Development, Science and education Journal (December, 2024). – Uzbekistan, 2024. – Volume 7. Issue – 12. P. 23-27.
2. Karimova M.N. Mevachilikda brend yaratishning innovatsion yondashuvi va xalqaro meva brendlarining rivojlanish strategiyalari. “Agrobiznes, fan va texnologiyalar” ilmiy-amaliy elektron jurnali. – Toshkent, 2025. № 1. – B. 520-526 (08.00.00; № 364/5). ISSN: 3060-5245.
3. Canavari, M. Marketing Research on Fruit Branding: The Case of the Pear Club Variety “Angelys”. In Case Studies in the Traditional Food Sector, 1st ed.; Cavicchi, A., Santini, C., Eds.; Woodhead Publishing: Sawston, UK, 2018; pp. 239–254.
4. Wallich, E. Personal Communication; Summerland Varieties Corporation: Summerland, BC, Canada, 2022.
5. M.N.Karimova “Measuring product brand effectiveness based on brand awareness analysis” International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. ISSN: 2945-4492 (online) | (SJIF) = 8.09 Impact factor. Volume-12| Issue-12| 2024 Published: |22-12-2024|. 796-800 p.
6. Gontijo, P.; Zhang, S. The Mental Representation of Brand Names: Are Brand Names a Class by Themselves? In Psycholinguistic Phenomena in Marketing Communications, 1st ed.; Lowrey, T.M., Ed.; Psychology Press: Boca Raton, FL, USA, 2007; pp. 23–37.
7. Saidov M.X., Xasanov N., Madaliyev A.A. Brendni boshqarish. O'quv qo'llanma. - T.: “Zebo-print”, 2023.
8. S.A.Eshmatov “Mahalliy brendni shakllantirishning marketing strategiyasi” (Sut va sut mahsulotlari misolida). Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiya avtoreferati. Toshkent, 2021.
9. Kotler Ph. Marketing essentials. Prentice Hall, United States, 2019
10. <http://www.romas.uz/>
11. <https://ermak.uz/>